

Qualidade da carne ovina em prados silvopastoris

www.af4eu.eu

Ovelhas e cabras pastam em áreas silvopastoris de Evrytania (Foto de V. Lappa)

A qualidade da carne de cordeiro é influenciada por uma série de fatores, como a raça do cordeiro, a sua dieta, as condições em que é criado e a forma como a carne é processada e manuseada após o abate. O cordeiro é geralmente conhecido pela sua textura macia, sabor rico e valor nutricional, mas a sua qualidade pode variar dependendo dessas variáveis. Existem muitos estudos que comparam a qualidade da carne de ovinos produzida em sistema semi-extensivo e intensivo. Em qualquer caso, os ovinos que pastam em pastagens, especialmente em pastagens arborizadas com um elevado grau de diversidade vegetal, têm uma qualidade superior da carne e, em particular:

- Perfil de ácidos gordos melhorado, com um aumento da quantidade de ácidos gordos polinsaturados (AGPI) e, especialmente, de ácido linoleico conjugado (CLA).
- melhores marcadores de aterosclerose (IA) e trombogénese (TI)
- menor índice de ácidos gordos $\omega 6/\omega 3$
- melhores indicadores da estabilidade oxidativa das gorduras (valor reduzido de malondialdeído em ng/g).
- cor vermelha brilhante (aumento dos valores de a^* no método CIE), aroma agradável, sabor suave.

É claro que também há pontos negativos, já que a carne de animais criados ao ar livre costuma ser um pouco mais dura, enquanto a gordura de animais com altas concentrações de AGPI é mais aguada. Para alcançar o acima exposto, as ovelhas devem poder beneficiar das vantagens do pastoreio, ou seja, devem poder utilizar o pasto sem ter de percorrer grandes distâncias, o que lhes causa stress e tem consequências negativas no seu equilíbrio energético e na qualidade da carne, que se torna dura. Em pastagens arborizadas, as ovelhas devem pastar livremente, com a orientação adequada do pastor, com água e pontos de sal suficientes. As árvores atuam como sombra no verão e como proteção contra o mau tempo no inverno. Idealmente, o período de pastoreio deve ser mantido o mais longo possível para reduzir ao máximo a necessidade de ração concentrada. Em conclusão, a qualidade da carne de cordeiro é influenciada por vários fatores, tais como raça, idade, nutrição e práticas de pastoreio. Garantir uma estrutura de criação de animais impecável e sustentável pode agregar valor à carne produzida e, conseqüentemente, mais lucro para o agricultor.

Georgios Bakogiorgos

Departamento de Florestas & Gestão do Ambiente Natural, Karpenissi, Grécia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.